

Dep. Legal ppi 201502ZU4649

Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa

Depósito legal pp 197402ZU34 / ISSN 0798-1171

REVISTA DE FILOSOFÍA

**DOSSIER:
PENSAMIENTO EDUCATIVO
LATINOAMERICANO**

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº Especial

Revista de Filosofía, N° Especial, 2021 pp. 307-329

Competencias investigativas para la elaboración del Trabajo de Grado. Una mirada desde el síndrome TMT¹.

Investigative Competences for the Preparation of the Degree Work. A Look from the TMT Syndrome

Doris Magaly Colina Sánchez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7783-2196>

Universidad Popular del Cesar. Valledupar – Colombia
doryscolina@unicesar.edu.co

Daniel Andrés Rangel Palomino

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5814-9201>

Universidad Popular del Cesar. Valledupar – Colombia
danielrangel@unicesar.edu.co

Antonio del Cristo Martínez Suárez

<https://orcid.org/0000-0001-8283-6570>

Universidad Popular del Cesar. Valledupar – Colombia
antoniomartinez@unicesar.edu.co

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5147870>

El presente trabajo es producto de un proyecto de investigación desarrollado en el programa de Psicología de la universidad Popular del Cesar, su objetivo fue comprender las competencias investigativas para la elaboración del trabajo de grado, una mirada desde el TMT en los estudiantes de pregrado de la carrera de Psicología. Se sustentó en autores como Cegarra (2011), Harrison (2005), Maldonado, et al (2007), Sabino (1994), Jacobs (2006), Campos & Chinchilla (2009), Bendezú et al (2015) entre

1 Este artículo es producto del proyecto de investigación titulado Elaboración e implementación de herramientas aplicadas al proyecto de grado, llevado a cabo en el programa de Psicología de la Universidad Popular del Cesar (UPC), Valledupar.

otros. La metodología empleada fue cualitativa bajo la modalidad de sistematización de experiencias. La población objeto de estudio estuvo conformada por 3 docentes asesores y 3 egresados del programa de Psicología. La sistematización de experiencias tuvo como propósito comprender más profundamente las experiencias y así poder mejorarlas dentro del proceso de investigación en el trabajo de grado por parte de los asesores y de los estudiantes o egresados a objeto de obtener el título profesional. Entre las conclusiones se puede hacer mención de que, si los estudiantes logran desarrollar las competencias mínimas para desarrollar trabajos de investigación, se fortalecen los grupos de investigación, se produce el empoderamiento de los procesos con los asesores y se minimiza la presencia del síndrome del TMT.

Palabras clave: competencias investigativas; trabajo de grado; Síndrome del TMT

Abstract

The present work is a product of a project of investigation developed in the program of Psychology of the Popular university of Stopping, his target was to understand the competences investigativas for the making of the work of grade, a look from the TMT in the students of pregrade of the career of Psychology. It was sustained in authors like Cegarra, (2011), Harrison (2005), Maldonado, et to (2007), Sabino (1994). Jacobs (2006), Fields, and Chinchilla (2009), Bendezú, et to (2015) between others. The used methodology was qualitative under the form of systemation of experiences. The population object of study was shaped by 3 teaching advisers and 3 gone away ones from the program of Psychology. The systemation of experiences took as an intention to understand more deeply the experiences and power like that to improve them inside the process of investigation in the work of grade on the part of the advisers and the students or gone away to object to obtain the professional title. Between the conclusions it is possible to mention that, if the students manage to develop the minimal competences to develop works of investigation, strengthen the research teams, the empoderamiento of the processes takes place with the advisers and there is minimized the presence of the syndrome of the TMT.

Keywords: competences investigativas; work of grade; Syndrome of the TMT

Introducción

Los estudiantes universitarios de pregrado y/o posgrado, enfrentan situaciones difíciles cuando comienzan a cursar sus dos últimos semestres académicos con relación

a la construcción de su trabajo de grado. En efecto, las debilidades que ellos poseen en habilidades de investigación crean estrés, además en algunos casos trae consigo la aparición del TMT o *Síndrome del Todo menos Tesis*, que puede ser interpretado como ya culminó los cursos académicos, pero no se quiere saber nada de la tesis o trabajo de grado.

Al respecto el término Todo Menos Tesis (TMT), en su traducción al inglés conocido como AllButThesis (ABT) and AllButDissertation (ABT), es un término básicamente no público que identifica una fase en el proceso de obtención de una categoría académica. En esta etapa, el estudiante que ha completado las materias de la carrera, exámenes de calificación, se prepara para elaborar y defender su propuesta de tesis, tesina o proyecto. Es decir, para completar el grado, el estudiante debe llevar a cabo la investigación propuesta y escribir un proyecto de investigación que define un título académico. Según Cassuto, (2013), se estima que en los EUA y Canadá esta situación se presenta en el 50% de los casos.

De igual forma, para Jacobs (2006), TMT suena como un término de lujo. Esta pequeña fase, sin embargo, causará muchos momentos de ansiedad y es el equivalente académico al purgatorio. No se está ni en el infierno o en el cielo, sino en un estado de incertidumbre perpetua, indica el autor.

De otro lado, se tiene como base a Universia, la cual es una red iberoamericana de colaboración universitaria que trabaja para ofrecer a la comunidad universitaria un espacio común de intercambio de conocimiento y cooperación a través de la formación, la cultura, la investigación y la colaboración con la empresa, contribuyendo de esta forma al desarrollo sostenible de la sociedad. En ese sentido, Universia consiste de 1,1000 universidades en 15 países: Andorra, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela que registra información importante a nivel académico y científico.

En ese contexto, Universia ha enfocado al TMT como un Síndrome Anti-Investigación, explicando que después de invertir esfuerzos importantes, la finalización exitosa de proyectos de investigación y de ascenso genera una gran satisfacción individual. Sin embargo, existen ciertos obstáculos que deben ser superados para obtener ese importante logro académico y recibir un grado universitario sin cargos de conciencia (Universia, 2008).

Estos señalamientos llevan a realizar este artículo producto de un proyecto de investigación porque se considera que al estudiante presentar falencias en competencias investigativas, por tanto, el proceso de construcción de su proyecto de grado, genera estados de angustia y ansiedad, lo cual pudiese desencadenar en un TMT, lo cual quizá

puede estar ocurriendo porque no cuenta con las herramientas académicas necesarias para el logro de este objetivo. En ese sentido, se formula el siguiente interrogante ¿cuáles son las competencias investigativas para la elaboración del trabajo de grado? ¿Una Mirada desde el TMT?

Desarrollo

La temática desarrollada en este trabajo, parte de los procesos investigativos con el uso del método científico. En ese orden, la investigación científica es el proceso en el cual se basa una ciencia para concretar, respaldar y aplicar los conocimientos que, a su vez, resultan producto de la sistematización de este proceso y garantizan la educación continua. (Toro Huamanchumo, et al (2015). En todo caso, el proceso de investigación científica, parte de algunas ideas quizás vagas, pero que luego se van concretando a través del cumplimiento de ciertas etapas o fases. Por ello, se comienza aclarando algunos constructos básicos para este trabajo investigativo.

Investigación científica

La investigación científica permite el desarrollo del conocimiento, la creación de nuevas nociones y modelos, así como la resolución de los problemas cruciales en los que se ven envueltos los investigadores. De acuerdo con Moller, et al (2015), su importancia recae en la posibilidad de desarrollar conocimientos, aptitudes y habilidades; y de demostrar, con criterios y fundamentos basados en la ciencia, la relación de una o más variables de estudio, y su implicación en la resolución de problemas.

Dentro de este marco, mediante la investigación científica se dan a conocer los postulados teóricos y las hipótesis, basados en el problema de estudio. (Álzate Granados, et al, 2014). En efecto, la revisión teórica permite conocer los aspectos básicos y estructurales de la temática a investigar, de igual forma, se busca dar respuesta a los interrogantes formulados o comprobar los supuestos o hipótesis formuladas. En este contexto, una vez obtenido el hallazgo científico sistematizado, el siguiente paso es dar a conocer los resultados o publicación científica, que permite generalizar estos descubrimientos y socializarlos a la comunidad científica. (Bendézú Quispe et al, 2015).

De ahí que la investigación científica sea importante para el desarrollo de los trabajos de grado en la etapa final de los estudios profesionales. Por esto, se hace una revisión de la literatura que permite el primer contacto entre el sujeto-investigador y el objeto investigado. Este acercamiento busca la aproximación que de respuesta a los interrogantes planteados y coadyuve a la construcción de nuevos conocimientos. En ese orden, la investigación científica surge de la necesidad del hombre de dar solución

a los problemas más apremiante de la vida cotidiana, de conocer la naturaleza que lo rodea y transformarla en función de satisfacer sus intereses y necesidades. Por ello, el carácter de la investigación científica es creativo e innovador aplicando lo último del conocimiento científico. (Cortés & Iglesias, 2004)

Obstáculos en la elaboración del trabajo de investigación

Hay autores que caracterizan el proyecto de grado como una clase textual (Borsinger, 2005) o que explican cómo se hace una tesis (Sabino, 1994; Eco, 1996; Dei, 2006,) y que proveen información indirecta acerca de lo que es más difícil tratando de facilitar así a los estudiantes elementos necesarios que coadyuven al logro del propósito central, dirigido a la elaboración de esa investigación cuyos resultados conduzcan a la obtención de un título académico.

No obstante, existen algunos factores que entorpecen la elaboración de un trabajo de investigación, y cuya naturaleza es diversa, entre los cuales se encuentran elementos académicos y personales. Los primeros hacen referencia a esos que dependen exclusivamente del acto académico tales como la repitencia o la deserción, mientras que los segundos, corresponden únicamente al individuo y están relacionados con decisiones propias, verbi gracia aplazar semestre.

Algunas de las dificultades anteriores son determinantes para la no obtención del grado. De ahí que, no elaborar y redactar el proyecto de investigación representa para el estudiante o egresado no sólo un gran gasto económico, social y afectivo sino también mantenerse en las mismas, o similares, condiciones en las que entró, es decir, una persona que no logra graduarse pierde múltiples oportunidades sociales y laborales que le facilitan acceder a excelentes niveles de vida. Como señala Rama (2006, p. 18) “la educacionera, es y será aún más, el eje de la construcción de igualdad de oportunidades”.

En ese sentido, hacer o diseñar un proyecto viable implica tener claro lo que se va hacer, para dónde se va. Cuando se tiene un buen proyecto ya se ha hecho más de la mitad del trabajo pues es una especie de garantía que asegura en el 90% de los casos, la terminación de la investigación. Algunos estudiantes no logran hacerlo a pesar de que han tomado por ejemplo algunos seminarios de investigación. En parte esto se debe a que no se encara el proyecto como un proceso viable o quizás a las falencias presentes en cuanto a las competencias investigativas.

Dentro de ese marco, realizar el Trabajo de Grado (en adelante TG), en los nuevos planes de estudio en las instituciones de Educación Superior (subsiguientemente IES), es obligatorio para el colectivo estudiantil (independientemente de la universidad y la carrera en la que se formen). Por ello, el papel fundamental que tiene el TG es

facilitar un contexto de trabajo y evaluación en el cual puedan quedar integradas las competencias tanto específicas como transversales trabajadas y desarrolladas a lo largo la formación académica.

En virtud de lo antes descrito, en los años postrimeros han sido cuantiosas las propuestas en entornos universitarios diseñadas para optimizar la alfabetización académica de los estudiantes, sin embargo, han sido exiguas las que se han centrado en la enseñanza detallada de los procesos investigativos y/o dirigidos a desarrollar este tipo de competencias en los futuros profesionales en el campo de las ciencias sociales. Desde esa perspectiva, en las últimas décadas, la importancia de la redacción académica en contextos de aprendizaje universitario ha sido notoria desde diversas aristas y de forma reiterada, empero, igualmente se ofrecen otras opciones de grado como cursar seminarios o diplomados de profundización en investigación, así como cursar un número determinado de créditos en estudios posgraduales, precisamente buscando minimizar el TMT.

En relación a las exigencias actuales de la comunidad científica, se busca además de creatividad y trabajo colaborativo, la interdisciplinariedad y la complejidad en las investigaciones, cuyos aportes contribuyan al crecimiento de competencias y habilidades investigativas. No obstante, la investigación ha puesto frecuentemente de manifiesto que estas formas de pensar y de comunicarse específicas de cada una de las disciplinas no sólo no resultan evidentes para los estudiantes universitarios, sino que, además, éstos tienen numerosas y variadas dificultades para concebir y manejar la redacción como herramienta de aprendizaje y de socialización disciplinar (Carlino, 2004; Sabaj, 2009; Solé, et al, 2005).

Proceso de investigación

Este proceso de investigación requiere de preparación, de contar con conocimientos precisos de la carrera que se cursa y de una organización del pensamiento. Esto le permite a partir de los datos obtenidos de la observación, el interrogatorio o la entrevista y/o del reconocimiento clínico, procesarlos mentalmente, caracterizarlos, separar las características esenciales de las no esenciales, diferenciar lo externo de lo interno y lo secundario de lo primario, para lograr la solución del problema. En consecuencia, estos procesos deben dejar aportes significativos a la comunidad científica y sobre todo alimentar las líneas de investigación, así como clarificar los paradigmas propios de la investigación.

En ese sentido, el desarrollo de una investigación científica debe seguir un procedimiento riguroso, que ha de ser ejecutado cuidadosamente. Al respecto, Bernal (2010), revela que el proceso comprende “el conjunto de postulados y reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación cuyos resultados sean

aceptados como válidos por la comunidad científica” (p. 68). De igual forma “el procedimiento aplicado por la mayoría de los investigadores, independientemente del resultado positivo o negativo, pretende llevar a término la investigación de manera eficiente con un mínimo de esfuerzo, tiempo y gasto” (Cegarra, 2011, p. 95).

En ese orden de ideas, el proceso de investigación científica comprende el cumplimiento de varias etapas que puedan coadyuvar al logro de los objetivos trazados y es ahí, donde la mayoría de los estudiantes presentan debilidades y luchan por culminar su carrera, empero, al presentarse obstáculos mucho sufren de TMT y el ciclo no se termina de cerrar.

Competencias investigativas

Perrenoud (2004) define la competencia como una capacidad de movilizar diversos recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. Supone, en consecuencia, una combinación de habilidades prácticas de conocimientos sustantivos, de valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan adecuadamente para llevar a cabo una acción apropiada y eficaz.

En ese orden, como apuntaba Chomsky (1970), la competencia es la capacidad de creación y producción autónoma, de conocer, actuar y transformar la realidad que nos rodea, ya sea personal, social, natural o simbólica, a través de un proceso de intercambio y comunicación con los demás y con los contenidos de la cultura. Por tanto, cobran importancia las actitudes, la dimensión ética, teleológica de las acciones que dan sentido a lo que se hace y a lo que se es o quiere ser.

De acuerdo con Hernández Pina et al (2005), la formación basada en competencias pretende ser comprensiva, flexible, motivadora, integrada y de calidad, donde lo más importante es lo que aprenden los estudiantes, así como para qué lo aprenden y cómo lo hacen. Según Collins (2007), la competencia es la integración de conocimientos, habilidades y actitudes de forma que capacite para actuar de manera efectiva y eficiente. Por tanto, la competencia no es únicamente un conocimiento, ni una habilidad, ni una actitud, sino que supone el uso de operaciones mentales complejas en las que se produce una combinación dinámica de atributos que juntos permiten desempeñar eficazmente una tarea al tiempo que se es consciente de por qué y para qué se hace.

Las competencias de ninguna manera son una amenaza al conocimiento, sino que requieren más que nunca del conocimiento académico, que se complementan con un saber hacer, un saber ser, un conocimiento de los valores prioritarios que queremos que funcionen en la nueva sociedad. La competencia, según García Sanz (2010),

supone una integración interactiva de las propias características de la persona, de su formación y de su experiencia.

A la luz de lo anterior, las universidades requieren desarrollar competencias de investigación en todos los niveles, no solo en los procesos de formación del estudiantado, sino también en el proceso de elaboración de tesis (Campos, & Chinchilla, 2009). En función de ello, Harrison (2005) define a las competencias de investigación como aquellas destrezas, conocimientos, conductas y características necesarias para lograr un buen desempeño en el ámbito correspondiente. Es decir, las competencias investigativas consideran la aplicación de los conocimientos permitiendo, mediante esta acción, la interpretación de la realidad del contexto.

En este contexto, desarrollar competencias investigativas implica que estén relacionadas con el proceso de formación profesional donde se afiancen las habilidades para observar, preguntar, registrar notas de campo, experimentar, interpretar información y escribir acerca de su trabajo. La investigación implica también “la reflexión permitiendo ordenar y sistematizar las acciones de los investigadores llegando así a la visibilidad y a la gestión del conocimiento” (Maldonado, et al, 2007, p. 48).

Método

La tipología de investigación aplicada en este artículo, se enfoca más a lo cualitativo, específicamente en la sistematización de experiencias, porque el hecho de elaborar el proyecto de grado, resulta una experiencia generadora de ansiedad, y así se ha percibido en los estudiantes y egresados del programa de Psicología de la universidad popular del Cesar en Valledupar, por los docentes-investigadores autores de este escrito.

En ese sentido, la sistematización de experiencias es una interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso, los factores que han intervenido en él, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. En función de ello y contextualizando a Jara (2015), puede expresarse que sistematizar es detenerse, mirar hacia atrás, ver de dónde se viene, qué es lo que se ha hecho, qué errores se han cometido, cómo se pueden corregir para orientar el rumbo, y luego generar nuevos conocimientos, producto de la crítica y la autocrítica, que es la dialéctica, para transformar la realidad.

Dentro de este marco, en una sistematización de experiencias el objeto a sistematizar es la propia práctica, y si bien puede llegar a un primer nivel de teorización y alimentar un diálogo crítico con el conocimiento teórico, no tiene pretensiones de

generalización ni de universalización. Esta se basa en una concepción metodológica dialéctica, que considera que los fenómenos sociales son históricos, cambiantes y contradictorios y que son una síntesis de múltiples factores y determinaciones estructurales y coyunturales; una concepción que vincula la práctica con la teoría y que no dicotomiza el objeto y el sujeto de conocimiento.

Desde esta perspectiva, la experiencia de los docentes como asesores de los trabajos de grado lleva a una revisión profunda y crítica de sí mismo, de la manera como se está llevando las asesorías, y las experiencias de los mismos estudiantes, van encaminadas a la planificación de las actividades dirigidas a la ejecución de su proyecto de grado, realizando también un cronograma para llevar a cabo todos los pasos necesarios, de manera que no le cause mucho trauma y no se produzca el TMT.

Resultados y discusión

Partiendo de la sistematización de experiencias cuyo objetivo estuvo dirigido a comprender más profundamente las experiencias y así poder mejorarlas dentro del proceso de investigación en el trabajo de grado por parte de los asesores y de los estudiantes o egresados a objeto de obtener el título profesional.

En ese orden de ideas, en esta indagación se trabajó con dos docentes asesores de proyectos de grado, que identificaremos como asesor 1 y asesor 2, a objeto de garantizar el anonimato, los cuales compartieron su experiencia al respecto. Y 2 egresados del programa de Psicología de la UPC en Valledupar, identificados como investigador 1 e investigador 2. En relación con los docentes asesores, estos desde la perspectiva del género son un masculino y una femenina. Mientras que los egresados corresponden al sexo femenino.

La docente tiene una experiencia de veinte (20 años asesorando trabajos de grado de pregrado, especializaciones, maestrías y doctorados), en ese orden de ideas, ella nos cuenta su experiencia, manifestando lo siguiente:

Tabla 1. Sistematización de experiencias: Reflexión del asesor 1

<p>En relación con el objeto de la investigación</p>	<p>En su análisis reflexivo- argumentativo ella deja ver, que, de acuerdo con el alcance de la investigación, este objeto puede variar, no obstante, cuando ha servido como asesora trata de que sus asesorados tengan claridad exactamente de lo que desea lograr en su trabajo y por ello, la estrategia empleada es la de la pregunta y repregunta, hasta que este bien identificada la idea de lo que se busca. En ese sentido, se equipará a la técnica de la mayéutica socrática.</p> <p>En ese orden, de acuerdo con Aceituno-Ramos (2020), la mayéutica es un método que consiste en hacer las preguntas adecuadas con tal de guiar a una persona para que reflexione y sea capaz de encontrar en su mente conceptos tácitos que subyacen en ella. Funciona a partir de la dialéctica: se genera una dinámica de preguntas y respuestas las cuales, paulatinamente, hacen explícita una verdad que, de otra manera, seguiría implícita en la mente.</p> <p>Asimismo, para Albarrán (2009), Sócrates creía en el poder de la palabra hablada, por eso su arte u oficio siempre ha sido comparado con el de su madre. Sócrates tenía como oficio dar a luz al conocimiento, porque estaba totalmente convencido que, gracias al método mayéutico, se podría llegar a una idea clara de las cosas y a una doctrina moral que orientara y regulara la convivencia social, sin embargo (Albarrán, 2009, p. 19) expresa “mi arte de partear tiene las mismas características que el de ellas, pero se diferencia en el hecho de que asiste a los hombres y no a las mujeres, y examina las almas de los que dan a luz, pero no sus cuerpos. Ahora bien, lo más grande que hay en mi arte es la capacidad de que tiene de poner a prueba por todos los medios si lo que engendra el pensamiento del joven es algo imaginario y falso o fecundo y verdadero” (Platón, Diálogos V, 1988, p. 189).</p>	<p>En función de este asunto, considera la asesora 1 que la reflexión es uno de los puntos medulares, en la metodología, debido a que es un acto que demuestra la capacidad innata que posee cada ser humano para acceder al conocimiento, dicho de otra manera, el conocimiento abre sus puertas a todo aquel que desee acceder a él, no solamente a ciertos privilegiados.</p> <p>De ahí que la capacidad de análisis debe ser fomentada y fortalecida en las instituciones educativas, por cuanto es el primer paso para transformar las actitudes y como consecuencias la sociedad. Si se necesitan estudiantes que actúen, se debe enseñarles inicialmente a que cuestionen.</p>
<p>En referencia a la selección del tema</p>	<p>Desde la percepción de la asesora, la selección del tema es muy relevante, de ahí que, considera que la perspectiva crítica de la investigación, es necesaria porque el estudiante puede investigar sobre temas relacionados con conflictos o daños sociales, pero también puede interrogar sobre aquellas relaciones que se presumen falsamente armónicas, pues la sociedad es de hecho contradictoria. (Adorno, 2008), incluso se puede indagar sobre avances o novedades en formas de organización social con efectos beneficiosos para sus integrantes, lo cual significa que no todo problema científico social es reconocido como un problema social.</p>	<p><i>Según la asesora 1, no hay temas fáciles ni difíciles, empero quizá se trate solo de modos simplificados de abordaje, en efecto, la temática a investigar en lo social no es un asunto sencillo, al menos no desde una perspectiva crítica, y esta se logra trabajando con cuidado en los detalles de inicio de una investigación, desde su justificación y su delimitación, con el propósito de hacer mejor ciencia con mayor impacto.</i></p>

<p>En cuanto a la población objeto de estudio</p>	<p>Este punto es bastante álgido al momento de realizar un trabajo de investigación. Acá se refleja mucha incertidumbre en los asesores puesto que, aunque, tiene claridad del tema y del objeto de indagación, desconocen como seleccionar a las personas que conformarán su estudio.</p> <p>De ahí que, de acuerdo con Toledo Díaz de León (s.f), se entiende que la población de una investigación está compuesta por todos los elementos (personas, objetos, organismos, historias clínicas) que participan del fenómeno que fue definido y delimitado en el análisis del problema de investigación.</p> <p>También, según Arias-Gómez et al (2016), es importante especificar la población de estudio porque al concluir la investigación a partir de una muestra de dicha población, será posible generalizar o extrapolar los resultados obtenidos del estudio hacia el resto de la población o universo.</p>	<p>En este orden de ideas, la asesora 1 considera que en toda investigación siempre debe determinarse, desde el principio, el número específico de participantes que será necesario incluir a fin de lograr los objetivos planteados.</p>
---	--	---

Fuente: Elaboración propia (2021)

Tabla 2. Sistematización de experiencia: Reflexiones del asesor 2

<p>En relación con el objeto de la investigación</p>	<p>Podemos manifestar que al momento de realizar este apartado tan importante como lo es el capítulo I, denominado el Problema de Investigación, y comúnmente nos preguntamos cómo podemos desarrollarlo de una manera correcta o exitosa, teniendo en cuenta las competencias adquiridas en el desarrollo de la formación metodológica en el programa de psicología – PSI- de la Universidad Popular del Cesar. Es decir, momento en el cual va a presentar su trabajo de grado, el estudiante investigador para ostentar su título profesional como Psicólogo.</p> <p>En ese orden de ideas, los estudiantes del -PSI-, tiende a ver en el pensum académico, las siguientes asignaturas relacionadas con una investigación escalonada, es decir la secuencia que tiene relación de una teoría referente a otra, donde podemos aprender desde la teoría básica, hasta llegar a lo más complejo a la hora de realizar su trabajo de grado, partiendo desde 1). Semilleros de Investigación (ubicada en el II semestre). 2). Metodología de investigación I (Enfoque cualitativo, IV semestre). 3). Metodología de investigación II (Enfoque Cuantitativo, V semestre). 4). Práctica Investigativa I (IX semestre) y 5). Práctica investigativa II (X semestre).</p>	<p>Claramente nos encontramos que hay una deficiencia en cuanto al proceso de aprendizaje y desarrollo metodológico adquirido durante su paso académico de acuerdo al pensum del -PSI- de un 95% según la medición establecidas por los docentes de la asignatura de practica investigativa I, al momento de hacer el sondeo y medir los niveles de conocimientos y respuestas de los estudiantes que integran esta asignatura, es decir, todo lo aprendido durante su formación inicial hasta llegar al momento de presentar su propuesta para la realización de su ante proyecto que en prácticamente están en “cero”, son pocos los que logran retener un conocimiento activo de lo relacionado con la estructura para el desarrollo de su objeto de estudio, según el enfoque metodológico que esta pueda originar desde lo cuantitativo y/o cualitativo.</p>
--	--	---

	<p>Frente a esta posición hacer un planteamiento del problema y la descripción del mismo, el cual implica una estrecha relación con el objeto de estudio y el investigador, en este caso serían, los estudiantes -PSI-, para tal fin ellos; debería tener más éxitos al momento de realizar este procedimiento de una forma más adecuada o estructurado según el protocolo de investigación del Centro de Documentación e Investigación Socio Jurídico. (CEDISJ 2019), al momento de iniciar el IX semestre en el -PSI-, nos encontramos que la realidad es otra, porque al momento de realizar una retroalimentación por parte de los docentes que tienen a cargo la asignatura de Práctica Investigativa I, en el cual se preguntará de manera sutil y a su vez compleja los conceptos más básicos que tiene el desarrollo de la conformación de un ante proyecto frente al objeto de investigación.</p>	
<p>En referencia a la selección del tema</p>	<p>Según Sabino (2002) es recomendable, seleccionar un tema bien concreto y accesible (que pueda encontrarse suficiente bibliografía y sea factible recoger datos de interés), al momento de establecer este punto relacionado con su tema de interés y de acuerdo con el protocolo de investigación del (CEDISJ 2019), en el cual se le da a conocer a través de la asignatura de semillero de investigación en el II semestre, haciendo énfasis en las diferentes líneas de investigación que tiene el programa de Psicología, en total son cinco (5) líneas demarcadas de la siguiente manera: 1). Psicología educativa. 2). Psicología y las organizaciones. 3). Psicología contexto sociales y culturales. 4). Psicología político legal y 5). Psicología clínica y de la salud, con el fin que el estudiante se vaya identificando por la línea de interés que le resulte más agradable y así mismo poder identificar cuáles son los docentes expertos en cada línea de investigación.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, le resulta muy difícil tener claro un tema de investigación a desarrollar a estos estudiantes, porque no tienen una temática lo suficientemente clara en sus áreas del conocimiento investigativo y se dejan guiar por lo que encuentran en referencia a otros trabajos de grado realizados por otros estudiantes ya graduados o en su defecto alguien que le puedan vender trabajo de grado ya realizados (en el cual solo le cambia la población objeto de estudio) y le resulta más fácil tomar ese trabajo sin importar si está bien o mal estructurado y ¿cómo nos damos cuenta de eso?, fácil al momento de ir presentando los avances solicitados en práctica investigativa I, de acuerdo al plan de trabajo realizado por el equipo docente de esta asignatura 2021.</p>	<p>Podemos establecer como una fortaleza metodológica, el protocolo de investigación del (CEDISJ 2019), el cual nos ayuda como herramienta pedagógica permanentemente para que los estudiantes de IX semestre puedan tener esa guía como un gran aliado autodidacta, así mismo los docentes de la asignatura cuenta con las competencias en formación investigativa, para orientarlos a escoger su tema de interés, apoyándose en las grabaciones de las clases virtuales a través de la aplicación Google Meet, en el cual pueden ver cuantas veces deseen la grabación de la clase de su interés en el Aula web, más conocida como la plataforma de educación virtual, de acuerdo a los parámetros establecidos en el tema de investigación, es decir buscar un lugar en el cual le puedan suministrar toda la información que requiera al momento de ser aprobado su anteproyecto y sobre todo el tema a desarrollar resulte ser del interés del agrado de los estudiantes investigadores.</p>

<p>En cuanto a la población objeto de estudio</p>	<p>En este punto podemos establecer que es muy difícil y crucial para ellos teniendo en cuenta que hace parte del capítulo III el marco metodológico, en el cual van a establecer la población de estudio de su interés teniendo en cuenta que deben contar con un permisos pertinente como la carta de intención para poder realizar el trabajo de investigación y los consentimientos informados que otorga el -PSI- para poder aplicar en su población objeto de estudio, seguidamente podemos decir que no tienen claro al momento de tomar una muestra para la aplicación de los instrumentos psicométricos, dejando claro que no se trabajará con toda la población total, sino que se extraerá una muestra de ésta para ello se hace necesario realizar el proceso de la fórmula para la extracción de la muestra por medio de la fórmula mediante el muestreo probabilístico, se debe tener en cuenta que para obtener la muestra mínima debería ser entre 30 y 50 sujetos que le pueda ayudar aplicar sus instrumentos.</p>	<p>Claramente nos encontramos que hay una deficiencia en cuanto al proceso de aprendizaje y desarrollo metodológico</p> <p>La falencia, tiende a persistir en la mayorías de los casos, porque al momento de tomar la decisión con base a la población objeto de estudio, ellos por lo regular toman como punto de referencias otros trabajos de grado ya realizados por sus antecesores del programa de Psicología de la Universidad popular del Cesar, es decir se le hace más fácil tomar la misma población que ya tienen identificada por un punto de referencia que les parece más cómodo o más fácil de adaptarlo a su anteproyecto que atreverse a realizar una exploración de nueva oportunidades para fortalecer la población de estudio, orientado a un nuevo horizonte, lo cual resultaría más exitoso teniendo en cuenta nuevas posibilidades de ampliar el abanico de la población de estudios</p>
---	--	--

Fuente: Elaboración propia (2021)

Tabla 3. Sistematización de experiencia: Reflexiones del asesor 3

<p>En relación con el objeto de la investigación</p>	<p>Teniendo en cuenta que los estudiantes pertenecen al programa de psicología, su objeto de investigación se debe enmarcar en la ciencia del comportamiento humano, que desde la óptica de la American Psychological Association, se define la psicología como el estudio de la mente, cómo funciona y cómo afecta el comportamiento, agrega que “abarca todos los aspectos de la experiencia humana, desde las funciones del cerebro hasta las acciones de las naciones, desde el desarrollo infantil hasta el cuidado de los ancianos”, indicando que sus estudios se pueden realizar desde diferentes enfoques epistemológicos, ya sea desde un enfoque cognitivo- conductual o un enfoque psicoanalítico o psicodinámico o humanista.</p> <p>Desde el enfoque cognitivo – conductual, los proyectos de investigación se enmarcan dentro de los parámetros de la investigación cuantitativa, la cual se entiende como el enfoque el que se “emplea procedimientos cuantitativos y estadísticos para recoger información y procesarla Sánchez, Reyes & Mejía (2018), “entre las características de este tipo de investigación se encuentra que su objetivo es descubrir hechos para formular leyes su forma de conocimiento es objetiva, busca resultados nomotéticos dirigidos a la formulación de leyes generales. Su método es único y las hipótesis se formulan al principio de la investigación”. (Baena 2017), “que muestra como fundamento principal la medición numérica de las variables, la presentación de los resultados en datos cuantificables en una determinada muestra de sujetos para su posterior generalización”. Indicando lo anterior, que ciñe la medición cuantificable de las variables y la generalización de los resultados.</p>
--	--

	<p>La experiencia me ha mostrado que la mayoría de los estudiantes, prefieren elaborar sus proyectos bajo el enfoque positivista, de tal forma que de los 75 anteproyectos inscritos en período 2020 – 2, todos son de tipo cuantitativo. Tal situación se puede explicar por el hecho de que valoran con mayor accesibilidad el hecho de aplicar unos test psicométricos, para su posterior tabulación y análisis de los resultados por intermedio de Excel o del SPSS.</p> <p>Para delimitar y concretar un tema de investigación propio de la psicología, hago la reflexión con mis estudiantes respecto a lo realizado por otros investigadores en Colombia y en otros países, significa la búsqueda y análisis de los antecedentes.</p> <p>La reflexión que deben hacer los estudiantes desde la lectura y análisis de los antecedentes, les permite tener claridad con respecto a el enfoque metodológico más utilizado, y en este apartado principalmente, los instrumentos, así como los resultados obtenidos.</p> <p>La identificación de los instrumentos utilizados por otros investigadores, les indica a mis estudiantes, cuales son aquellos que ellos preferiblemente deben utilizar, que a la postre les servirán de derroteros para sus objetivos específicos y la presentación de los resultados.</p> <p>Puedo concluir, que el objeto de estudio debe ser mínimamente con una variable que sea objeto de estudio de la psicología y que el análisis de los antecedentes, es una estrategia pedagógica que brinda excelentes resultados.</p>
En referencia a la selección del tema	<p>Cuando el estudiante realiza la lectura y análisis de los antecedentes, que en el primer corte deben ser mínimo 30, comienza a tener un panorama amplio de su posible tema de investigación. Debe ir, lectura a lectura, sintiendo afinidad por unas determinadas variables, que este caso deben ser mínimamente dos.</p> <p>Con respecto al tema de investigación Navarro, Jiménez, Redondo, & Rappoport, (2017) plantean que “A la hora de definir el tema de investigación lo fundamental es convertir una idea general e un tema concreto capaz de convertirse en un problema de investigación. En lugar de preguntarse “qué quiero escribir.”, se debe preguntar “que quiero saber”, mostrando que es una línea conductual que guía, pero también delimita lo que se pretende indagar.</p> <p>La escogencia de las variables para un tema de su proyecto de grado, se fe afectado por el gusto o la inclinación hacia temática determinada, pero también por marco de referencia más amplio, como lo son las líneas de investigación de programa.</p> <p>En la selección de un tema de investigación, hago reflexionar a mis estudiantes sobre la las fases del mismo y el tiempo que puede transcurrir hasta su sustentación, aproximadamente un año, por lo que, les insisto, debe haber una conexión emocional con esas variables de tal forma que su estudio no se convierta en una carga si no en una motivación y deseo constante de saber día a día más sobre estás.</p> <p>Un tema de investigación es enfocado por Sánchez, Reyes & Mejía (2018) como “el primer paso para iniciar una investigación, que consiste definir el campo temático en el que se quiere investigar; el cual debe estar claramente delimitado, a fin de situar con precisión conceptual los alcances del estudio. Para definir el campo temático, se parte de lo general a lo particular en el área de conocimiento que corresponda”. Tal acercamiento, resalta la importancia de saber plantear el tema de investigación ya poco contenido ubico al lector y a su autor, sobre las delimitaciones conceptuales del estudio.</p>

<p>En cuanto a la población objeto de estudio</p>	<p>Una población de estudio, según Arias, Villasis& Miranda (2016) se entiende como “un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios predeterminados. Es necesario aclarar que cuando se habla de población de estudio, el término no se refiere exclusivamente a seres humanos sino que también puede corresponder a animales, muestras biológicas, expedientes, hospitales, objetos, familias, organizaciones, etc.; para estos últimos, podría ser más adecuado utilizar un término análogo, como universo de estudio”. (p. 2). La aclaración que hace el autor como respecto a que una población en estudio, está conformada no solo por personas, si notambién por entes inorgánicos, lo que sucede con mucha frecuencia en el sector, es muy pertinente ya que generalmente este término se asocia solo con seres humanos.</p> <p>Los estudiantes en psicología, por ser esta la ciencia de la conducta humana, se enfocan en trabajar con seres humanos que interactúan en diferentes contextos y que poseen entre sí mínimamente una característica en común para poder asumir la categoría de población en estudio. Hernández y Fierro (2001), plantean: “Sexo y edad constituyen sin duda las características individuales objetivas más claramente asociadas a variables psicológicas. En general, está mejor documentada su asociación con diferencias en la capacidad y aptitudes que suelen englobarse bajo el rótulo de «inteligencia» (como cabe apreciar en manuales y tratados al uso: Andrés-Pueyo, 1997, capítulo 6; Colom, 1998, capítulo 15; Juan-Espinosa, 1997, capítulos 10 y 11). Dando a entender que el ser humano presenta diferencias por edad y sexo, lo cual implica que en los estudios en psicología se deben medir mínimamente estas dos variables.</p> <p>Definir una población para el estudio va depender de lo referenciado en los antecedentes y también del contexto geográfico del estudiante, de tal forma que tengan un fácil acceso a los sujetos a evaluar.</p>
---	--

Fuente: Elaboración propia (2021)

En relación con los egresados, en la tabla 3 se muestran los resultados de la reflexión e incluso proceso de autocrítica desarrollado por ellos, después de haber culminado y aprobado su trabajo de grado. Se muestra a continuación los hallazgos producto de ese análisis crítico y argumentativo.

Tabla 4. Sistematización de experiencias: reflexión y autocritica de los egresados

Ejes de la sistematización	Egresado 1	Egresado 2	Egresado 3
En relación con el objeto de la investigación	<p>Este es el momento más duro para uno como estudiante, si no se cuenta con el apoyo de un docente guía o asesor es más traumático aún. Apuntaba en su reflexión el egresado.</p> <p>Tener claridad para precisar el objeto a investigar, resulta muchas veces angustiante, puesto que llegamos sin ni siquiera una idea de lo que queremos hacer y eso, tarda varias semanas en procesarse, cuando estamos terminando la carrera nos damos cuenta que no hemos desarrollado las competencias investigativas necesarias para enfrentar ese monstruo que llaman Trabajo de grado, jeje.</p> <p>En ese sentido, considero necesario como plantean Hernández, et al (2014) que se tenga una idea, aunque sea vaga de lo que se quiere desarrollar en la investigación y con el asesor poder atarizarla y convertirla en un proyecto.</p>	<p>Al iniciar el proyecto de grado, debo confesar que no poseía ni la más mínima idea de lo que debía hacer ni a que debería enfrentar. Solo sabía que debía hacer un trabajo de grado o de resto nunca me graduaria.</p> <p>Cuando me reuní la primera vez con mi asesor que comenzó a preguntarme ¿qué quería hacer? ¿qué quería investigar? Me abrumé mucho y le dije mi profe no tengo ni la menor idea. Ella me miró muy seria y me replicó y ¿qué esperas que lo hago yo? Le dije “no mi profe, solo quiero que me oriente a lo que debo hacer, pero me desconcierta que usted me pregunte a mi lo que voy a hacer cuando se supone usted debe orientarme”. Me miró fijamente y me dijo quien debe parir su idea de investigación es usted, yo solo lo guio en su parto.</p> <p>Debo manifestar que la principio me molestó y quise que me la cambiaran, pero al final entendí lo que se quería e hicimos un buen equipo de trabajo. En ese sentido, solo aplicó conmigo la mayéutica socrática en su proceso de asesoría y me pareció una buena estrategia</p>	<p>Cuando los estudiantes no hemos desarrollado competencias en investigación, es normal que todo resulte traumático y cuando debemos saber cuál es el objeto de estudio estemos desubicados.</p> <p>No obstante, el rol del asesor nos ayuda a centrarnos y descubrir qué queremos investigar. En este marco, se esta de acuerdo con los señalamientos de Moreno Bayardo (2002) cuando expresa la existencia de ciertas habilidades en el proceso de investigación, entre las cuales se encuentran las que hacen referencia a la construcción conceptual. Si uno como estudiante no tiene idea del objeto de estudio, no es mucho lo que pueda avanzar. Al respecto hago mención de la reflexión acerca de ¿qué significa construir un objeto de estudio? Esto se le preguntó al investigador Dr. Guillermo Orozco Gómez (citado en Domínguez Gutiérrez, 2007) y él señaló que en la investigación cualitativa la manera es muy distinta.</p> <p>Yo diría que el primer paso es intuitivo; uno tiene una intuición de que por aquí hay algo que vale la pena explorar, que se llamaría según otros autores “prenociones” Yo diría en términos muy positivos que es como una intuición de por dónde y cómo “agarrar” un determinado objeto de estudio.</p>

<p>En referencia a la selección del tema</p>	<p>Este punto es objeto de mucha reflexión porque al no tener claridad del objeto de estudio, el tema a seleccionar se torna confuso y yo diría que hasta complejo. En mi propia experiencia, no sabía como seleccionar el tema objeto de investigación. En algunas oportunidades cambié de tema varias veces porque no tenía seguridad de lo que realmente quería hacer. Esto me trajo como consecuencia el haber perdido 2 semestres luego de haber culminado los cursos académicos. En ese sentido, siento que fui víctima del TMT porque no fue sino hasta 18 meses después de haber obtenido la condición de egresada que logré centrarme, culminar y sustentar mi trabajo de grado. En mi propia reflexión, debo dejar claridad que mientras uno no tenga el apoyo completo del asesor que te ayude a centrar lo que quieres hacer perdemos mucho tiempo, de ahí la importancia del asesor en este proceso.</p>	<p>La selección del tema, considero que es el segundo paso a tener con claridad, porque una vez que ya sepa cuál es el objeto de estudio por ejemplo las habilidades sociales y se debe delimitar el tema en cuanto el tema de las relaciones interpersonales o la autoestima, por ejemplo.</p> <p>En este punto el asesor nos da luces de como abordar ese tema, pero siempre usando la mayéutica socrática porque es necesario que el investigador conozca a fondo lo que desea trabajar.</p>	<p>En mi reflexión, debo hacerme una autocrítica, y es que, mientras desarrollé los cursos en mi carrera, incluyendo los relacionados con la investigación, solo me dediqué a hacer las asignaciones para aprobar, pero nunca me interesé por el proceso investigativo como tal, y, por ende, no adquirí ni habilidades ni las competencias necesarias para llevar a cabo un proceso de investigación.</p> <p>En función de ello, cuando se trató de seleccionar el tema de investigación para el trabajo de grado, tuve muchas dificultades, muchos tropiezos. Por ello, considero que es necesario un proceso reflexivo y un compromiso como estudiantes para que se produzcan aprendizajes significativos.</p>
<p>En cuanto a la población objeto de estudio</p>	<p>Profe, cuando yo escuché por primera vez que debía escoger una población para mi trabajo, yo dije eso es fácil, le digo a mis amigos que me colaboren y ellos me responden mis encuestas. Pero no fue así. En verdad no sabía que como se trataba de una investigación cuantitativa debía tener una N grande para que los resultados fueran más efectivos, ese fue el primer problema, luego decidí aplicar un muestreo voluntario y fue peor, jaja. De veras mi profe, ese paso es bastante difícil de lograr. Con la ayuda de mi asesor pude resolver y realizar una selección muestral probabilística que me permitió generalizar resultados, pero de verdad no es fácil, si no tienes las habilidades propias de los procesos de investigación. Mi reflexión la dirijo a tomar en serio los procesos de investigación porque el psicólogo siempre está investigando porque los mismos cambios sociales te obligan a hacerlo.</p>	<p>De este tema que estamos reflexionando e interiorizando, debo decir que quizá es uno de los elementos más difíciles de decidir cuando se desarrollan trabajos de grado, porque si es cuantitativo la población objeto de estudio tiene un proceso de elección, que para mí es complejo por la aplicación de fórmulas y eso, y, si es cualitativo, se debe tener precisión de quien en verdad posee la información requerida y como hay mucho que transcribir producto de entrevista, grupos focales, diarios de campo o bitácoras no debe ser muy grande el grupo a trabajar. Entonces es como un poco enredado, alcanzar un número exacto de personas a trabajar, todo depende del enfoque y del alcance de la investigación. Eso lo entendí ahora, después de pasar casi 2 años tratando de realizar mi trabajo de grado.</p>	<p>La reflexión que me pido que hiciera profe con respecto al trabajo de grado y poder identificar los puntos álgidos sobre el desarrollo del proceso investigativo, debo decir que esta parte es la que me dio mas dolores de cabeza (coloquialmente hablando).</p> <p>En ese orden de ideas, si hay claridad en el objeto en el tema, también es necesario que a haya en la población objeto de estudio.</p>

<p>En la relación con el asesor</p>	<p>Bueno en relación con el asesor, en algunos casos uno se ve en la necesidad de pedir que lo cambie o simplemente se le abandona argumentándose que este no tiene tiempo, no le presta la debida atención al tesista para poder ejecutar un trabajo de calidad. En este cas particular, eso le paso a mi compañera de trabajo de grado, al cual me uni para desarrollar el trabajo final. El asesor asignado al nuevo trabajo fue muy diligente, se estableció una relación empática y muy didáctica, con lo cual se pudo lograr la indagación. Pienso que los docentes también deberían autoevaluarse y ver que la asesoría cumpla con la función para la cual fue creada. Muchos de ellos poseen las competencias necesarias para el acompañamiento, pero otros también deberían capacitarse en estos temas.</p>	<p>Este tema es muy delicado, no obstante, en esta reflexión es muy importante dejar claro que en algunos casos el asesor es muy indiferente, es inexperto y no sabe dirigir el trabajo. Empero, hay otros asesores que son muy dedicados en su trabajo, y apoyan al estudiante hasta aclarar ideas y obtener los resultados acordes al objetivo. En mi experiencia el primer asesor poseía las características descritas al inicio, pero por razón de no vinculación en la U, me designaron otro que me ayudó en el desarrollo de ideas para el logro de metas. Por eso, es imprescindible que el asesor sea un apoyo y no un obstáculo en los procesos investigativos.</p>	<p>En la reflexión en este caso, es necesario decir la verdad percibida en mi propia experiencia e incluso el caso de mi novio.</p> <p>En el caso de mi pareja, nos encontramos que el docente sólo asesora a los que tienen calificaciones altas es decir de excelente rendimiento, además cobra por la asesoría, en algunos casos quiere aprovecharse del trabajo para su propio beneficio, como elaboración de artículos para su hoja de vida.</p> <p>En mi caso, puedo decir que no tuve mucha suerte, inicialmente el asesor asignado sufrió también del síndrome y ahora quiere que uno como asesorado sienta lo que él padeció, igualmente ha establecido una brecha entre él y uno como tesista, censura y critica exageradamente todo lo que uno hace, pedí que me cambiaran de asesora para poder terminar mi trabajo, empero eso no fue posible porque no tenía como demostrar el caso, afortunadamente esa docente quedó sin contrato y con el nuevo asesor pude culminar la investigación, no obstante, perdí 2 semestres de mi tiempo para lograr el objetivo.</p>
-------------------------------------	--	--	--

Fuente: Elaboración propia (2021)

Conclusión

Realizado el proceso de sistematización de experiencias en docentes asesores y egresados del programa de Psicología de la Universidad Popular del Cesar objeto de este estudio y, teniendo como referencia el objetivo trazado en este trabajo, se puede concluir que una gran población estudiantil deja de obtener sus títulos profesionales por no enfrentarse al hecho de realizar una investigación, o por lo menos, se tarda en ejecutarla. Esto ha quedado demostrado, en algunos estudios cuando señalan que una de las características que llama la atención de este hecho es que, por lo general, los estudiantes que manifiestan características del síndrome, ya han culminado su carga académica. En consecuencia, en esa manifestación del síndrome, generalmente han influido distintos factores como por ejemplo el asesor y la institución, si no hay

sintonía entre tesista y esos factores, difícilmente se lleve a cabo con éxito el proceso investigativo.

De igual forma, otro factor que se ha destacado en el desempeño de trabajos de investigación es el grupo de apoyo del tesista. En este respecto, Soler (2006 en Ramírez, 2012) recabó información sobre la importancia de los grupos de apoyo y su aplicación como coadyuvantes en la batalla contra la postergación académica de los estudiantes.

De igual forma, para unos egresados, algunas veces, cuando se consigue el asesor, se le abandona argumentándose que este no tiene tiempo, no le presta la debida atención al estudiante, es un muy rígido y estricto, o por el contrario, es muy indiferente, que es inexperto, que no sabe dirigir el trabajo, que ya no le interesa más ese tema, nunca ha investigado, sólo asesora a los que tienen calificaciones altas, cobra por la asesoría, quiere aprovecharse del trabajo para su propio beneficio, además el asesor sufrió también del síndrome y ahora quiere que el asesorado sienta lo que él padeció, que ha establecido una brecha entre él y el tesista, que censura y critica exageradamente todo lo que uno hace, incluso a veces le sabotea el trabajo para que no lo culmine, y en casos extremos que no tiene preparación en el tema, o peor aún que le acosa de diferentes maneras.

La mayoría de las veces estos factores contribuyen a que la persona abandone los procesos de investigación y dejen el trabajo de grado postergado para cuando las circunstancias mejoren o simplemente nunca lo hacen. De igual forma, esta postergación del trabajo de grado evita que el egresado obtenga el título respectivo por lo que pueden recurrir a las redes de los negocios de elaboración de investigaciones, y lamentablemente, hay quienes tienen desarrollados sus tentáculos en las Instituciones de Educación Superior (IES), por ello se despliegan letreros en la propia facultad que dicen “se hacen tesis” y otra práctica menos pública, un sutil comercio docente con la venta de tesis lista para leer el día de la defensa.

Esta situación lleva a realizar un análisis crítico más profundo, así como una reflexión partiendo del siguiente cuestionamiento ¿Ocurrirá esto porque las asignaturas de metodología de la investigación no son transversales a las demás para su mayor comprensión y aplicación?, ¿o de pronto los estudiantes no desarrollan las competencias o habilidades investigativas durante su formación académica?

En ese sentido, es preciso resaltar que, de esta sistematización de experiencias desde el punto de vista de los asesores, se puede señalar que es necesario también que el docente asesor revise sus propios conocimientos en el proceso investigativo, que forme parte de los grupos de investigación, que se capacite constantemente en competencias investigativas. De las experiencias de los docentes objeto de estudio,

se pudo constatar la preparación académica en docencia e investigación, empero las actualizaciones son necesarias.

También se encontró un punto favorable como es el empleo por parte de los asesores de la mayéutica socrática como técnica que ayuda a parir ideas de investigación en los tesisistas y, fortalece las competencias investigativas coadyuvando en el crecimiento de las líneas de investigación y la socialización de los aportes a la comunidad científica. En efecto, si los estudiantes logran desarrollar las competencias mínimas para desarrollar trabajos de investigación, se fortalecen los grupos de investigación, se produce el empoderamiento de los procesos con los asesores y se minimiza la presencia del síndrome del TMT.

Referencias

Aceituno-Ramos, A. H. (2020). Incidencia de la mayéutica en la pedagogía constructivista. *Revista Ciencia Multidisciplinaria Cunori*, 4(2), 157-162. <https://doi.org/10.36314/cunori.v4i2.140>

Adorno, T. (2008). *Introducción a la sociología*. España: Editorial Gedisa

Albarrán Vásquez, M. (2009). *Filosofía el hombre, la naturaleza y la sociedad*. México: McGraw-Hill.

Alzate Granados JP, Caicedo Roa M, Saboya Romero DM, Pulido JC, Gaitán Duarte HG. (2014) Participación de estudiantes de pregrado de medicina en revistas médicas y académicas colombianas indexadas en Publiindex, categorías A1 y A2, en el período 2009-2012: revisión sistemática de la literatura. *Revista de la Facultad de Medicina*. [acceso 12/01/2021] Disponible en: <https://www.bdigital.unal.edu.co/39205/1/43657-203385-1-PB.pdf>

Arias-Gómez J, Villasís-Keever MÁ, Miranda-Navales MG. El protocolo de investigación III: la población de estudio. *Rev Alerg Méx*. 2016 abr-jun;63(2):201-206

Bendezú Quispe G, Hurtado Horta S, Medina Saravia CE, Aguilar León P. Apreciación sobre capacitación en investigación y publicación científica en estudiantes universitarios. *Investigación en educación médica*. 2015 [acceso 12/05/2018];4:50-1. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v4n13/v4n13a9.pdf>

Borsinger, A. (2005). La tesis. En A. Borsinger et al (eds). *Los textos de la ciencia* (pp.267-282). Buenos Aires: comunicarte editori.

Campos, J., & Chinchilla, A. (2009). Reflexiones acerca de los desafíos en la formación de competencias para la investigación en educación superior. *Revista*

Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, 9 (2). Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44713058023>

Campos, R (2019). La mayéutica: el arte de escuchar para preguntar. Gerencia. Columna Empresas del Siglo XXI. Disponible en https://www.elfinancierocr.com/gerencia/la-mayeutica-el-arte-de-escuchar-para-preguntar/O22FMZICDVD3PFEWB43LQ_FWRUE/story/

Carlino, P. (2004). El proceso de escritura académica: Cuatro dificultades de la enseñanza universitaria. *Educere Investigación*, 8 (26), 321-327. D. Hernández-Leo, V. Moreno, I. Camps, R. Clarisó, A. Martínez-Monés, M.J. Marco-Galindo, J. Melero. Implementación de buenas prácticas en los Trabajos Fin de Grado Revista de Docencia Universitaria Vol.11 (Número especial, 2013), 269-278 ISSN: 1887-4592. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/140699/Hernandez-Leo%3BMoreno%3BCamps%20-%20Implementaci%C3%B3n%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20en%20los%20Trabajos%20Fin%20de%20Grado.pdf?sequence=1>

Caron Estrada, R, Mattos Navarro, P, & Barboza Meca, J.J. (2020). Dificultades para la elaboración de artículos de investigación científica en estudiantes de posgrado en salud. *Educación Médica Superior*, 34(3), e1624. Epub 30 de octubre de 2020. Recuperado en 18 de enero de 2021, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412020000300002&lng=es&tng=es.

Cassuto, L. (2013). "Ph.D. Attrition: How Much Is Too Much?". *The Chronicle of Higher Education*. Consultado 15 enero 2021

Cegarra, J. (2011). *Metodología de la investigación científica y tecnológica*. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.

Collins, B. (2007). *Perspectivas de disseny a l'educatió per competencies*. Ponencia presentada en el Simposio Internacional organizado por CIDUI. Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña.

Chomsky, N. (1970). *La lingüística cartesiana*. Barcelona: Seix Barral.

Cortés Cortés, M.E. & Iglesias León, M (2004) *Generalidades sobre Metodología de la Investigación*. Universidad Autónoma del Carmen. Ciudad del Carmen, Campeche, México. En http://www.unacar.mx/contenido/gaceta/ediciones/metodologia_investigacion.pdf

Dei, H.D. (2006). *La tesis. Cómo orientarse en su elaboración*, Buenos Aires: Prometeo.

Domínguez Gutiérrez, S (2007). El objeto de estudio en la investigación. Diversas aproximaciones. *Revista de Educación y Desarrollo*, 7. Octubre-diciembre de 2007. http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/antiores/7/007_Dominguez.pdf

Eco, U (1996). *Como se hace una tesis*. Barcelona: Gedisa. k

García Sanz, M.P. (2010). Las competencias y su evaluación como elementos de planificación en el marco del EEES. En: I Congreso Internacional Virtual de formación del profesorado: La formación del profesorado en el siglo XXI: propuestas ante los cambios económicos, sociales y culturales. <http://congresos.um.es/cifop/cifop2010> [consulta: enero 2021].

Harrison, L. (2005). Competencias en investigación para diferentes niveles de formación de enfermeras: una perspectiva latinoamericana. *Ciencia y Enfermería*, 11 (1), 59-71.

Hernández Pina, F.; Martínez Clares, P.; Da Fonseca Rosario, P. & Rubio EspiN, M. (2005). *Aprendizaje, competencias y rendimiento en Educación Superior*. Madrid: La Muralla

Jacobs, R. (2006). *Graduate Student Stories of Living Life with an Abdall but Dissertation Status*. <http://www.educationspace360.com/index.php/graduate-student-stories-of-living-life-with-an-abdall-butdissertation-status-30857>

Jara Holliday O. La sistematización de experiencias produce un conocimiento crítico, dialógico y transformador. *Docencia [Internet]* 2015 May [citada 2014/12/12];(55):33-9. Disponible en: <http://www.cepalforja.org/sistem/bvirtual/wp-content/uploads/2015/06/Entrevista-Oscar-Jara-Revista-Docencia.pdf>

Maldonado, I; Ladazábal, D.; Hernández, J.; Ruiz, Y.; Claro, A.; Vanegas, H. & Cruz, S. (2007). Visibilidad y formación en investigación. Estrategias para el desarrollo de competencias investigativas. *Revista Studiositas*, 2(2): 43- 56

Moller R, Shoshan M, Heikkila K. What is the reward? Medical students' learning and personal development during a research project course. *MedEduc Online*. 2015[acceso 10/01/2021];20(1):28441. Disponible en <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/meo.v20.28441>

Moreno Bayardo, M. G. (2002). *Habilidades de construcción conceptual. Formación para la investigación centrada en el desarrollo de habilidades*. Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara

Platón. (1988). *Diálogos III y V*. Madrid: Gredos.

Perrenoud, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Barcelona: Grao

Rama, C. (2006). La tercera reforma de la educación superior en América latina y el caribe: masificación, regulaciones e internacionalización. (informe, versión electrónica). Sobre la educación superior en América latina y el Caribe 2000-2005 (ISALC). La metamorfosis de la educación superior. Consultado el 18 de diciembre de 2020 en <http://www.iesalc.unesco.org.ve/pruebaobservatorio/INFORME%20RAMA%20ESLAT/Informe>

Ramírez Casanova, S. M. (2012). Variables Asociadas al Síndrome de Todo Menos Tesis (TMT). Trabajo de Ascenso presentado para optar a la categoría de Asistente en el escalafón de Personal Docente y de Investigación. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado Decanato Experimental de Humanidades y Artes Programa de Licenciatura en Psicología

Sabaj, O. (2009). Descubriendo algunos problemas en la redacción de artículos de investigación científica (AIC) de alumnos de postgrado. *Revista Signos*, 42 (69), 107-127.

Sabino, C. (1994). *Cómo hacer una tesis*, Caracas: Panapo.

Solé, I.; Mateos, M.; Miras, M.; Martín, E.; Castells, N.; Cuevas, I. & Gràcia, M. (2005). Lectura, escritura y adquisición de conocimientos en Educación Secundaria y Educación Universitaria. *Infancia y Aprendizaje*, 28 (3), 329-347.

Toledo Díaz de León, N (s.f) Población y Muestra. Unidad de Aprendizaje: Técnicas de Investigación Cualitativas y Cuantitativas. Universidad Autónoma del Estado de México. en <file:///C:/Users/user/OneDrive/poblaci%C3%B3n%20y%20muestra.pdf>

Toro Huamanchumo CJ, Failoc Rojas VE, Díaz Vélez C. Participación en sociedades científicas estudiantiles y en cursos extracurriculares de investigación, asociados a la producción científica de estudiantes de medicina humana: estudio preliminar. *FEM: Revista de la Fundación Educación Médica*. 2015[acceso 10/01/2021]; 18:293-8. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2014-98322015000500011

Universia. (2008) <http://noticias.universia.edu.ve/vida-universitaria/noticia/2008/07/01/162711/todo-menos-tesissuperalo-graduate.htm>

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº Especial, 2021

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en junio de 2021, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org